

Acciones Anticipatorias en Clima y Salud

Marketplace

“Acciones Anticipatorias en Clima y Salud: Tejiendo Redes, Compartiendo Experiencias y Proyectando el Futuro”

Acción Anticipatoria para la Salud en un Clima Cambiante

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES – COLOMBIA

Facultad de Ciencias

Departamento de Ciencias Biológicas

Equipo organizador

Natalia Niño

Mauricio Santos

Departamento de Ciencias Biológicas
Universidad de Los Andes

Equipo de apoyo

Anamaria Páez

Coordinación Técnica

Laura Sofia Forero

Fotos

Denís Toledo Nieto

Diseño gráfico

Información de contacto

n.nino58@uniandes.edu.co

om.santos@uniandes.edu.co

Participantes

Edwin Armenta

Sonia Bejarano Vivas

Monica Carolina Carreño Niño

José Andrés Corredor

Ghisliane Echeverry Prieto

Johannes Elsas

María Galvis

Andrés Gómez

Luis Carlos Gómez Ortega

Juliana Helo

Nelson Hernández Marulanda

Jose Leber Imbachi

Nini Johanna Marín Mahecha

Sandra Martínez Rueda

Eliana Martínez Herrera

Mabel Martínez

Sandra Patricia Martínez Cabezas

Diana Patricia Mendoza González

Juan Montenegro Torres

Diego Moreno Heredia

Jennifer Murillo Alvarado

Natalia Niño Machado

Anamaria Páez Capador

Elizabeth Patiño

Sandra Yaneth Patiño Londoño

Mónica Pinilla

Edwin Pinto Ladino

Santiago Felipe Rengifo Rubio

Julieth Carolina Rodríguez Martínez

Carlos Alberto Rodríguez Durán

María Camila Rodríguez Van der Hammen

Eduard Ruiz

Mauricio Santos Vega

Olga Lucia Sarmiento

Gabriel Tamura

Juan Daniel Umaña Caro

El conversatorio – taller “Acciones Anticipatorias en Clima y Salud: Tejiendo Redes, Compartiendo Experiencias y Proyectando el Futuro” realizado el 23 de septiembre de 2025 en la Universidad de Los Andes, reunió a actores clave de los sectores gubernamental, humanitario, académico y de la sociedad civil interesados en la acción anticipatoria (AA) en clima y salud (ver agenda en el Anexo 1). El evento fue concebido como un espacio de intercambio multiactor y de jornada completa, con el objetivo de consolidar una comprensión compartida de los enfoques de acción anticipatoria, identificar iniciativas en curso y fomentar la colaboración entre instituciones con capacidad para avanzar la acción en salud informada por el clima en Colombia¹. La estructura del evento incluyó una sesión de apertura liderada por Mauricio Santos-Vega, titulada “Acción Anticipatoria: una mirada general”, en la que se presentaron las características del marco de Acción Anticipatoria, así como algunos de los hallazgos del informe “Landscape of Anticipatory Action for Health in a Changing Climate” (Coughlan de Perez et al., 2025)². Posteriormente, se desarrollaron cuatro paneles de discusión y un taller participativo DOFA, diseñado para poner en diálogo diversas perspectivas institucionales.

¹ Este taller fue organizado en el marco del proyecto de investigación “Acción Anticipatoria para la Salud en un Clima Cambiante”, financiado por la Fundación Rockefeller bajo el número de subvención 2024 HTH 015. El contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no necesariamente refleja las opiniones oficiales de la Fundación Rockefeller. El proyecto es liderado por Erin Coughlan de Perez en la Universidad de Tufts, en colaboración con equipos de investigación en Uganda, Filipinas, Bangladesh y Colombia. En Colombia, el proyecto es liderado por Natalia Niño y Mauricio Santos

² Coughlan de Perez, E., Poole-Selters, L., Sandhofer, M. E. M., Easton-Calabria, E., Van Sant, C., Salehin, M., Murshed, S. B., Shampa, Haque, S., Chowdhury, A. I. A., Santos-Vega, M., Niño-Machado, N., Orach, C. G., Aanyu, C., Atienza, G. C., Gundaya, J. T., Gundran, C. P., Javier, L. D., Pedere, M. A., & Sanchez, C. J. G. (2025, October). Landscape of Anticipatory Action for Health in a Changing Climate. Feinstein International Center, Tufts University.

Para comprender las prioridades de articulación entre actores, se analizaron las respuestas a la pregunta: “Si pudieras ampliar tu red en este evento, ¿con qué tipo de actor te gustaría más conectar?”. En términos generales, las personas participantes manifestaron un fuerte interés en establecer vínculos con actores del ámbito académico y de investigación. Los actores humanitarios mostraron una inclinación particular hacia la interacción con la academia. Por su parte, las personas provenientes de instituciones gubernamentales evidenciaron un marcado interés tanto en la academia como en actores del sector salud, mientras que quienes pertenecen a la academia presentaron un patrón de intereses más equilibrado. En conjunto, la distribución sugiere que las y los asistentes buscan activamente vínculos intersectoriales, con un énfasis claro en las instituciones académicas como aliadas clave para la acción anticipatoria en clima y salud (ver Figura 2).

Figura 2. Distribución de las prioridades de articulación y redes

En el formulario de inscripción, se preguntó a las personas participantes qué conocimientos, experiencias o recursos consideraban que podían ofrecer a otras durante el espacio de articulación. Personas de todos los sectores reportaron aportes relacionados con clima y emergencias, gestión del riesgo y acción anticipatoria, y enfoques basados en datos, destacando cada sector sus fortalezas específicas. Las personas provenientes de la academia hicieron referencia con mayor frecuencia a habilidades analíticas, herramientas metodológicas y experiencia en temas de salud y clima. Los representantes del gobierno enfatizaron aspectos relacionados con gobernanza, procesos de implementación y experiencia territorial. Los actores humanitarios destacaron su conocimiento operativo en acción anticipatoria y en la implementación a nivel comunitario. Finalmente, las organizaciones de la sociedad civil subrayaron sus aportes en respuesta a emergencias climáticas, así como metodologías y herramientas prácticas derivadas de su trabajo con comunidades locales.

Para facilitar el análisis, las respuestas abiertas fueron agrupadas en categorías temáticas amplias. La Figura 3 muestra cómo estos temas se distribuyen entre los distintos sectores.

Figura 3. Aportes de las personas participantes por sector: distribución temática

En conjunto, los tres análisis ofrecen una visión coherente de las personas participantes en el conversatorio - taller y de cómo se posicionan dentro de la comunidad de acción anticipatoria. En términos generales, los resultados indican que el evento reunió una red con intereses temáticos compartidos y una alta disposición para conectarse y colaborar, pero con áreas de experiencia diversas y complementarias. Esta combinación constituye una base sólida para fortalecer y avanzar iniciativas de acción anticipatoria en clima y salud.

Con el fin de apoyar la articulación durante el taller y promover la interacción posterior, se elaboró un directorio de participantes a partir de la información recopilada en el formulario de inscripción. Este directorio incluyó también documentos y enlaces de relevancia y compartidos durante el evento y fue distribuido a las personas asistentes una vez finalizado el encuentro (ver Anexo 2).

2

¿Cuáles fueron los principales temas y perspectivas discutidos en los paneles del evento?

El primer panel reunió a representantes de instituciones gubernamentales para discutir prioridades nacionales, avances en política pública y oportunidades para fortalecer la acción anticipatoria en clima y salud. Participaron representantes del Ministerio de Salud, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Título del panel

Perspectivas Gubernamentales: Agendas y avances de relevancia para las Acciones Anticipatorias en Clima y Salud

Moderador: Mauricio Santos

Presentadore	Presentación	Resumen de la presentación
S Ghisliane Echeverry Prieto (IDEAM)	Información climática: el rol del IDEAM	La presentación describió el aumento de los riesgos climáticos para la salud en América Latina y el Caribe, en particular la mortalidad asociada al calor, el deterioro de la calidad del aire, las sequías y los incendios forestales, con base en evidencia reciente de la Organización Meteorológica Mundial. El IDEAM destacó su misión de transformar datos ambientales en servicios climáticos accionables que apoyen la gestión del riesgo y la toma de decisiones en salud pública a nivel nacional y territorial. Se resaltaron avances en sistemas de predicción, alertas tempranas, mecanismos de coordinación intersectorial y alianzas estratégicas orientadas a fortalecer la acción anticipatoria y la adaptación al cambio climático en Colombia.
Diego Moreno (Ministerio de Salud y Protección social)	Cambio climático y salud: agendas y avances clave para la acción anticipatoria	La presentación abordó la relevancia de las agendas de clima y salud para el avance de la acción anticipatoria en Colombia. Se enfatizó la necesidad de comprender los mecanismos mediante los cuales la variabilidad y el cambio climático generan vulnerabilidad en el sector salud, tomando como referencia marcos internacionales como la guía de la OMS sobre sistemas de salud resilientes al clima. Se revisaron instrumentos de política clave, incluyendo

resoluciones sectoriales de cambio climático, actualizaciones de la NDC y la articulación de los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Sectoriales con el Plan Decenal de Salud Pública (PDSP 2022–2031). Asimismo, se destacaron acciones intersectoriales en curso lideradas desde la Comisión Técnica Nacional Intersectorial para la Salud Ambiental CONASA. Proyecciones del Boletín de Clima y Salud de septiembre de 2025 sobre dengue y malaria fueron utilizadas para ilustrar comportamientos epidemiológicos esperados bajo condiciones climáticas cambiantes. La presentación concluyó resaltando la importancia de apoyar entidades territoriales en el desarrollo e implementación de planes de adaptación climáticos robustos para el sector salud.

**Nelson
Hernández
(UNGRD)**

**La acción
anticipatoria en el
marco de la Política
Nacional de Gestión
del Riesgo de
Desastres**

La presentación expuso cómo el concepto de acción anticipatoria (AA) ha sido enmarcado y operacionalizado dentro de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia (Ley 1523 de 2012). Se destacó que los riesgos asociados al clima y las demandas humanitarias han aumentado a un ritmo superior al de las capacidades nacionales, lo que refuerza la necesidad de implementar medidas planificadas con antelación y basadas en pronósticos. Se presentó la Circular 070 de 2024 como el instrumento mediante el cual la acción anticipatoria fue incorporada formalmente en el marco nacional, definiéndola como un conjunto de acciones que se activan una vez se alcanzan umbrales predefinidos. La presentación revisó los avances en el desarrollo conceptual, los roles institucionales, los mecanismos de financiamiento y la integración operativa, así como los desafíos relacionados con la coordinación, los sistemas de alerta temprana, la articulación territorial y el monitoreo. Finalmente, se identificaron los pasos prioritarios a seguir, entre ellos el fortalecimiento del grupo interno de trabajo en acción anticipatoria de la UNGRD, el establecimiento de un mecanismo permanente de coordinación interinstitucional, el diseño de instrumentos de financiamiento en colaboración con el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) y la cooperación internacional, el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana para apoyar la activación basada en umbrales y la mejora de la articulación con actores sectoriales clave para asegurar una implementación nacional coherente.

El segundo panel reunió a representantes de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Cruz Roja Colombiana, quienes compartieron experiencias en la implementación de iniciativas de acción anticipatoria en Colombia. Sus aportes destacaron lecciones operativas, desafíos clave y mecanismos de acción temprana en contextos de desastres y riesgos climáticos, ilustrando la aplicación práctica del enfoque de acción anticipatoria en el ámbito humanitario.

Título del panel

Perspectivas desde el Sector Humanitario para la Acción Anticipatoria en Clima y Salud

Moderadora: Natalia Niño

Presentadores	Presentación	Ideas clave
Nini Johanna Marin Mahecha (OCHA)	Piloto de Acción Anticipatoria: Institución Educativa Playa Bazán	<p>La presentación describió el piloto de acción anticipatoria implementado en la Institución Educativa Playa Bazán, en El Charco, Nariño, una región caracterizada por altos niveles de pobreza multidimensional, cobertura educativa limitada y una alta vulnerabilidad frente a riesgos climáticos y sociales. El piloto abordó desafíos estructurales en las escuelas locales mediante la promoción de prácticas de educación resiliente, incluyendo la planificación de la respuesta a emergencias, primeros auxilios psicológicos, adaptación curricular y la creación de espacios temporales de aprendizaje.</p> <p>Asimismo, se detallaron intervenciones en agua, saneamiento e higiene (WAHS), como la captación de agua lluvia, la ampliación de la capacidad de almacenamiento de agua, mejoras en saneamiento y la promoción de prácticas de higiene, con el fin de reducir riesgos para la salud asociados al clima. Las acciones anticipatorias incluyeron mejoras para el confort térmico, la instalación de una estación meteorológica para el monitoreo climático continuo, la rehabilitación del sistema fotovoltaico y la implementación de un sistema de nebulización en las aulas activado cuando la temperatura supera los 32 °C. La iniciativa estuvo acompañada de una estrategia de fortalecimiento de capacidades a través del Comité del Agua, orientada a fortalecer la gestión comunitaria y la preparación frente a impactos asociados al calor.</p>
Edwin Pinto (FAO)	Acción Anticipatoria Un marco para proteger los medios de vida y reducir	<p>La presentación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) expuso el rol global y nacional de la organización en el avance de la acción anticipatoria (AA) para proteger los medios de vida y reducir los impactos del clima en los sistemas agroalimentarios. Se</p>

los impactos en los sistemas agroalimentarios

destacó el modelo operativo de la FAO, que integra pronósticos, alertas tempranas y análisis de riesgo coordinados para actuar antes de que los choques se conviertan en emergencias humanitarias. La presentación incluyó cifras clave de la implementación de la AA en Colombia entre 2021 y 2024, entre ellas el alcance a más de 28.000 personas, el fortalecimiento de capacidades de productores y funcionarios públicos, y los beneficios para 89 comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes. Asimismo, se presentó un caso detallado de acción anticipatoria en La Guajira, que ilustró cómo la rehabilitación de sistemas de agua, las medidas de protección del ganado y los insumos agrícolas generaron retornos significativos sobre la inversión y fortalecieron la resiliencia comunitaria. La presentación concluyó identificando desafíos persistentes relacionados con la ampliación de la participación de actores, la integración de la acción anticipatoria en la política pública y los presupuestos, el fortalecimiento de los sistemas de conocimiento e innovación, y la orientación del financiamiento hacia intervenciones anticipatorias costo-efectivas.

José Leber Imbachi
(Cruz Roja Colombiana)

Anticipando desastres y crisis: Protocolo de Acción Temprana (PAT) para dengue

La presentación introdujo el concepto de AA y su relevancia para la gestión de epidemias de dengue en Colombia a través del mecanismo de Acción Basada en Pronósticos. El Protocolo de Acción Temprana (PAT) para dengue fue presentado como una iniciativa de cinco años, estructurada en torno a la coordinación institucional, la priorización municipal, el modelamiento predictivo y la definición de acciones tempranas. Se presentó un sistema de activación que combina el monitoreo epidemiológico continuo a través del canal endémico y los pronósticos clima-salud del Boletín de Clima y Salud, como base para la toma de decisiones anticipatorias. La presentación detalló acciones tempranas priorizadas en salud comunitaria, agua y saneamiento, control vectorial y apoyo a medios de vida, demostrando cómo las medidas anticipatorias pueden reducir costos humanitarios futuros, fortalecer la preparación y mitigar los impactos epidémicos.

Eduard Ruiz Morales
(Cruz Roja Colombiana)

Protocolo Simplificado de Acción Temprana para Sequías

La presentación expuso el desarrollo y la implementación del Protocolo Simplificado de Acción Temprana (PAT) para sequías liderado por la Cruz Roja Colombiana. El PAT para sequías fue presentado como una intervención orientada a reducir los impactos de la sequía meteorológica en poblaciones vulnerables, respaldada por un análisis de

riesgo que incorpora impactos históricos, exposición, vulnerabilidad y capacidades existentes. Se describieron los criterios de activación, basados en los pronósticos de precipitación a tres meses del IDEAM y en los umbrales del Índice de Precipitación Estandarizado (SPI), junto con acciones priorizadas en medios de vida, transferencias monetarias multipropósito, agua, saneamiento e higiene, participación comunitaria y coordinación interinstitucional. El protocolo está diseñado para alcanzar a 2.400 personas con un presupuesto de 917 millones de pesos colombianos, demostrando cómo las medidas anticipatorias pueden reducir impactos humanitarios mediante acciones oportunas basadas en pronósticos.

Los dos paneles restantes contaron con la participación de académicos y equipos de investigación que presentaron proyectos en curso y análisis técnicos, destacando cómo el trabajo académico está contribuyendo a la generación de evidencia, el fortalecimiento de capacidades y la innovación, con potencial para apoyar el diseño y la implementación de acciones anticipatorias.

Título del panel

Iniciativas y proyectos vigentes

Presentadores	Palabras clave	Proyecto / Iniciativa de investigación
Olga Lucia Sarmiento Universidad de los Andes	<ul style="list-style-type: none"> • Salud Urbana • Inequidades ambientales • Contaminación del aire 	<p>Iniciativa de investigación</p> <ul style="list-style-type: none"> • Urban Health in Latin America- SALURBAL
Gabriel Tamura Universidad ICESI	<ul style="list-style-type: none"> • Dengue • Inteligencia artificial • Modelamiento 	<p>Proyecto de investigación</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo e implementación de un modelo integrado de predicción basado en inteligencia artificial y un modelo prescriptivo para la prevención del dengue en Cali, Colombia.
Eliana Martínez Universidad de Antioquia	<ul style="list-style-type: none"> • Salud Planetaria • Pensamiento en el futuro • Transdisciplinario • Collective action • Participación ciudadana • Contaminación del aire 	<ul style="list-style-type: none"> • Acciones en Clima y Salud en Antioquia • Futuros Planetarios para el Cuidado de la Vida

<p>Jennifer Murillo Pontificia Universidad Javeriana</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dengue • Modelamiento • Fuerza de infección • Estacionalidad • Variabilidad climática 	<p>Proyecto de investigación</p> <ul style="list-style-type: none"> • Una comprensión mecanicista de las sensibilidades climáticas en la transmisión del dengue en las Américas, con énfasis en Colombia.
<p>Luis Carlos Gómez Grupo de Factores de Riesgo, Instituto Nacional de Salud</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Clima y salud • Salud ambiental • Vigilancia del riesgo ambiental • Malaria • Dengue • Predicción climática 	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de información VIGIFRA (Vigilancia de Eventos de Interés Relacionados con Factores de Riesgo Ambiental) • Climate and Health Bulletin
<p>Mauricio Santos Universidad de los Andes</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Clima y salud • Armonización de datos • Herramientas de código abierto • Modelamiento • Métodos mixtos • Dengue 	<p>Iniciativas de investigación</p> <ul style="list-style-type: none"> • Harmonize • TACTIC

Galería de fotos

3

Taller DOFA: aprendizajes colectivos y rutas estratégicas

El taller incluyó una actividad colaborativa estructurada con base en la metodología DOFA, diseñada para consolidar una visión compartida orientada a fortalecer la acción anticipatoria en clima y salud en Colombia. Las personas participantes se organizaron en cuatro mesas multisectoriales, que reunieron representantes de la academia, el gobierno, el sector humanitario, organizaciones no gubernamentales y organizaciones comunitarias o de la sociedad civil. Con el acompañamiento de una persona moderadora, cada grupo trabajó sobre cuatro componentes analíticos: avances, limitaciones, prioridades y acciones estratégicas, con el fin de evaluar las capacidades actuales e identificar rutas para mejorar los enfoques de acción anticipatoria. Personas facilitadoras del equipo organizador apoyaron las discusiones, tomaron notas y registraron las conversaciones con consentimiento previo, garantizando una documentación sistemática. Esta estructura permitió un ejercicio inclusivo, comparativo y basado en evidencia, que recogió diversas perspectivas institucionales sobre los desafíos y oportunidades en la interfaz clima–salud.

En los cuatro grupos, las personas participantes enfatizaron que Colombia ya cuenta con bases importantes para avanzar en la acción anticipatoria en clima y salud. Estas incluyen capacidades técnicas existentes, políticas públicas, protocolos de acción temprana, experiencias institucionales diversas y redes de actores académicos, gubernamentales, humanitarios y comunitarios. Adicionalmente, se identificó una disposición

compartida y metodologías emergentes que pueden servir como base para una mayor articulación. Sin embargo, de manera consistente se señaló que estos elementos permanecen fragmentados, poco utilizados o insuficientemente articulados. La falta de sistemas de información integrados que permitan contar con datos territorializados y desagregados, así como la ausencia de un marco nacional consolidado, fueron preocupaciones recurrentes. Los grupos también destacaron la necesidad de conectar de mejor manera los saberes comunitarios con los procesos institucionales de planeación y de fortalecer los canales de comunicación que permitan que la información sea accesible, visible y accionable entre sectores.

La discusión también reveló limitaciones significativas y persistentes, particularmente en relación con la insuficiencia de recursos financieros, la débil coordinación interinstitucional, las disparidades de prioridades entre los sectores público y privado, y las brechas en las capacidades locales. Los participantes señalaron la necesidad de contar con estructuras de gobernanza más claras, continuidad de las políticas en el largo plazo y mecanismos más transparentes y participativos que permitan a las comunidades y a los actores locales incidir en la definición de prioridades. Como rutas estratégicas para avanzar, los grupos propusieron la creación de un organismo de coordinación a nivel nacional para clima y salud, la mejora de la interoperabilidad y estandarización de los sistemas de información, el fortalecimiento de las capacidades locales y de la participación comunitaria, y la construcción de comunidades de práctica que sostengan la colaboración en el tiempo. Asimismo, se enfatizó la importancia de alinear la investigación, la acción operativa y los procesos de toma de decisiones, garantizando que las estrategias anticipatorias estén basadas en evidencia, sean territorialmente relevantes y cuenten con un compromiso institucional estable.

Comentario final

El taller Marketplace demostró el valor y la urgencia de construir una comunidad coordinada y multisectorial dedicada a la acción anticipatoria en clima y salud en Colombia. Las discusiones, los paneles y el análisis DOFA evidenciaron tanto los avances alcanzados como los desafíos estructurales que aún limitan la implementación de medidas oportunas y basadas en evidencia. No obstante, el alto nivel de participación, la diversidad de perspectivas institucionales y la disposición a colaborar reflejan una base sólida para avanzar en una agenda nacional en este campo. De cara al futuro, los aprendizajes generados durante el evento subrayan la importancia de una cooperación intersectorial sostenida, el fortalecimiento de capacidades locales, la mejora de los sistemas de información y el establecimiento de estructuras de gobernanza de largo plazo que respalden enfoques anticipatorios.

Equipo en Colombia: Juan Montenegro, Natalia Niño-Machado, Mauricio Santos, Anamaria Páez y Juan Daniel Quintero

ANEXO 1

Agenda

AGENDA

7:45 – 8:00	Inscripciones	
8:00 – 8:15	Bienvenida	Natalia Niño
8:15 – 8:40	Charla introductoria: "Acciones Anticipatorias: Una mirada general"	Mauricio Santos
8:40 – 9:40	Panel de discusión: "Perspectivas Gubernamentales: Agendas y avances de relevancia para las Acciones Anticipatorias en Clima y Salud"	Ghisliane Echeverry Prieto (IDEAM) Diego Moreno (Ministerio de Salud) Nelson Hernandez (UNGRD) Moderador: Mauricio Santos
9:40 – 10:00	Café	
10:00 – 11:15	Panel de discusión: "Perspectivas desde el Sector Humanitario para la Acción Anticipatoria en Clima y Salud"	Nini Johanna Marin Mahecha (OCHA) Edwin Pinto (FAO) José Leber Imbachi (CRUZ ROJA) Eduard Ruiz Morales (CRUZ ROJA) Moderadora: Natalia Niño
11:15 – 12:00	Iniciativas y proyectos vigentes	Olga Lucia Sarmiento Gabriel Tamura Eliana Martínez Moderador: Mauricio Santos
12:00 – 1:00	Almuerzo	
1:00 – 1:40	Iniciativas y proyectos vigentes	Jennifer Murillo Mauricio Santos Luis Carlos Gómez Moderadora: Natalia Niño
1:40 – 2:40	Taller "¿En qué estamos y cuáles son nuestros pasos para seguir?"	Grupo de participantes y moderadores
2:40 – 2:50	Café	
2:50 – 4:00	Taller "Construyendo Redes y encontrando aliados"	Grupo de participantes y moderadores
	Cierre del evento	

MAPA

- Auditorio ML C (ML_251)
Ed. Mario Laserna, 2º piso
Carrera 1 # 18A-12
- Auditorio Centro Japón
Bloque CJ
Calle 18A Nº 0-07

ANEXO 2

Directorio de participantes

Acciones Anticipatorias en Clima y Salud

Tejiendo Redes

Compartiendo Experiencias

Proyectando el Futuro

Septiembre 23, 2025
8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia

A network diagram logo consisting of interconnected nodes in blue, green, and orange, forming a cluster that resembles a molecular structure or a network graph.

Acciones Anticipatorias en Clima y Salud

Tejiendo Redes, Compartiendo Experiencias, Proyectando el Futuro

Directorio de participantes

Natalia Niño Machado

Universidad de los Andes
n.nino58@uniandes.edu.co

Antropóloga con maestría en antropología y maestría y doctorado en estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Dentro de sus intereses se encuentran la la investigación cualitativa sobre las enfermedades infecciosas sensibles y en generar la intersección entre clima y salud.

Mauricio Santos-Vega

Universidad de los Andes
om.santos@uniandes.edu.co

Biólogo matemático que integra ecología, clima, economía y urbanización. Interesado en comprender los sistemas humano-naturaleza bajo alta variabilidad ambiental, especialmente la ecología de enfermedades infecciosas, clima y salud pública. Mediante modelos matemáticos y estadísticos analiza la dinámica de enfermedades infecciosas y el impacto de factores ambientales y demográficos.

Más
[información](#)

Edwin Armenta

Federación Internacional de Cruz Roja y Media Luna Roja (IFRC)
edwin.armenta@ifrc.org

Gestión y coordinación de proyectos de Acciones Anticipatorias

Sonia Bejarano Vivas

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD
sonia.bejarano@gestiondelriesgo.gov.co

Interés en la gestión pública de las Acciones Anticipatorias en
Colombia

Monica Carolina Carreño Niño

Instituto Nacional de Salud INS
Mcarreno@ins.gov.co

Interés en ampliar conocimientos sobre clima y salud análisis de
datos

José Andrés Corredor

CLIMAS Hub - Instituto de Salud Pública - Universidad Javeriana
corredor-ja@javeriana.edu.co

Soy ingeniero ambiental y sanitario enfocado en temas de cambio climático-salud. Desde el CLIMAS Hub coordino iniciativas que combinan investigación aplicada, fortalecimiento de capacidades y gestión de datos para decisiones oportunas en LAC.

Johannes Elsas

Federación Internacional de Cruz Roja y Media Luna Roja (IFRC)
johannes.elsas@ifrc.org

Líder estratégico de salud y bienestar para la región Américas de la IFRC, Me interesan las intervenciones en contextos humanitarias y de emergencias, desde siempre he sido un aficionado del modelaje en salud (especialmente, pero no únicamente, orientado hacia la aplicación operativa, y últimamente mi interés ha evolucionado hacia modelos predictivos y acción anticipatoria en salud, especialmente dengue.

Ghisliane Echeverry Prieto

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam
sonia.bejarano@gestiondelriesgo.gov.co

Química, Magíster y Doctora en Ciencias Ambientales de la Universidad del Valle, con experiencia en docencia, investigación y gestión en CTel. Ha liderado proyectos en cambio climático, calidad del aire y gobernanza ambiental de alto impacto.

María Galvis

Universidad de los Andes
m.galvis@uniandes.edu.co

Tengo interés investigativo en ecología política, feminismo y estudios de ciencia y tecnología. Trabajo en HARMONIZE, un proyecto que aborda la producción de datos en salud y ambiente y el uso de nuevas tecnologías para la recolección de datos.

Andres Gomez

Once Once
a.gomez@once-once.org

Dedicado a la filantropía basada en evidencia. Tendiendo puentes entre la academia y el tercer sector para construir una comunidad de profesionales y organizaciones que diseñen programas escalables por su alto impacto y costo-efectividad.

Luis Carlos Gómez Ortega

Instituto Nacional de Salud INS
lcgomez@ins.gov.co

Médico veterinario, epidemiólogo, MSc en gestión y auditorías ambientales y cambio climático, intereses de repercusiones de la variabilidad climática y el cambio climático en salud pública y el efecto de los factores ambientales en salud pública

Nelson Hernández Marulanda

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD
nelson.hernandez@gestiondelriesgo.gov.co

Existe interés de la UNGRD, como entidad coordinadora del SNGRD, de comprender mejor cómo implementar las AA (frente a los desastres) armonizándolas con los procesos de la gestión del riesgo.

Juliana Helo

Universidad de los Andes
j.helo@uniandes.edu.co

Economista, PhD en Economía de la Universidad de California Santa Barbara. Cuantificación de los efectos del cambio climático sobre salud y otras dimensiones del bienestar, usando métodos cuantitativos y de inferencia causal. Evaluación de políticas de adaptación al cambio climático.

Nini Johanna Marin Mahecha

Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación Humanitaria - OCHA
johanna.marin@un.org

Interesada en la articulación entre gestión del riesgo, acción humanitaria y cambio climático, con énfasis en enfoques ambientales y de salud, capacidades locales, acciones anticipatorias y respuestas inclusivas basadas en evidencia.

[Más información](#)

Eliana Martínez

Universidad de Antioquia UdeA
eliana.martinez@udea.edu.co

Científica y activista de la salud planetaria. Profesora UDEA, interesada en promoción de salud ambiental y urbana, desigualdades en salud urbana, determinantes sociales, ambientales y comerciales de la salud territorial, adaptación y resiliencia para cambio climático en salud. Gestión del conocimiento, innovación transformativa, diplomacia y gobernanza en salud. Experiencia en gestión de redes de conocimiento, en grupos de pensamiento, observatorios de salud y de ciencia tecnología e innovación

Mabel Martínez

Tropenbos Colombia
mabeliz.martinez@gmail.com

Antropóloga con Master en estudios del territorio y la población. Coordina el proyecto "Conocimientos indígenas en el río Caquetá" acompañando el registro local de datos climáticos que incluyan indicadores propios.

Sandra Patricia Martínez Cabezas

Universidad de los Andes
sp.martinez@uniandes.edu.co

Mi principal interés es la demografía de la salud y recientemente he tenido interés en profundizar en las relaciones entre cambio climático y la dinámica poblacional.

Sandra Martínez Rueda

Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres UNGRD
sandra.martinez@gestiondelriesgo.gov.co

Reconocer actores que tengan avances o perspectivas claras frente a la implementación de las Acciones Anticipatorias como mecanismo de la cooperación internacional

Diana Patricia Mendoza Gonzalez

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD
diana.mendoza@gestiondelriesgo.gov.co

Magister en Ciencias de la Tierra con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de procesos de gestión del riesgo de desastres con especialidad en conocimiento del riesgo de desastres y del clima y su incorporación de la gestión de los riesgos de desastres y del clima en la formulación de políticas públicas, en la planeación y el desarrollo territorial.

Más
información

Jennifer Murillo Alvarado

Instituto de Salud Pública-Pontificia Universidad
jemurillo@javeriana.edu.co

Mi trabajo se centra en comprender como factores climáticos influyen en la transmisión de arbovirosis, especialmente dengue. Por ende mi interés es explorar y fortalecer el uso de datos y modelamiento para apoyar la preparación en salud pública.

Laura Tatiana Osorio Rubiano

PAHO
osoriolau@paho.org

Acompaño el coliderazgo del Clúster de Salud en Colombia. Mis intereses académicos y profesionales se centran en el análisis del impacto del cambio climático sobre la salud pública y en la promoción de enfoques de acción anticipatoria.

Diego Moreno Heredia

Ministerio de Salud y Protección Social
dmorenoh@minsalud.gov.co

Me interesa conocer sobre investigaciones en clima y salud, enfocadas a: Vulnerabilidad en salud por cambio climático, acciones anticipatorias en desarrollo (SAT), evaluación de adaptación al cambio climático desde el sector salud y herramientas para la comunicación del riesgo.

[Más información](#)

Anamaria Páez Capador

Universidad de Los Andes
a.paezc@uniandes.edu.co

Bióloga y Microbióloga, estudiante de último semestre de la maestría en Biología Computacional. Dentro de sus intereses se encuentra comprender los efectos que la pérdida de biodiversidad y otras presiones antropogénicas causan sobre la dinámica de enfermedades infecciosas, clima y salud pública; One Health. Utiliza modelos computacionales para analizar la ecología de patógenos.

Elizabeth Patiño

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam
epatino@ideam.gov.co

Estudios ambientales

Más
información

Sandra Yaneth Patiño Londoño

Amazon Conservation Team
spatino@actcolombia.org

Antropóloga Mg. con experiencia en salud intercultural, cambio climático y educación experiencial. Interesada en proyectos interdisciplinarios que articulen salud, pueblos indígenas y resiliencia climática.

Monica Pinilla

Universidad de los Andes
mv.pinilla@uniandes.edu.co

Profesora Asociada de la Facultad de Medicina e Investigadora del CODS de la Universidad de los Andes. Colidera el grupo de trabajo en adaptación y salud de Lancet Countdown Latinoamérica. Trabaja en pobreza, sostenibilidad, salud y cambio climático.

Edwin Pinto Ladino

FAO
jose.pintoladino@fao.org

Me apasiona la GRD y la oportunidad de sumar desde esta orilla a los esfuerzos por el desarrollo sostenible contribuyendo a materializar la gestión del riesgo como una política de desarrollo, que demanda intersectorialidad y articulación de diversas agendas, agua, bosques, suelo, fuego y aire.

Santiago Felipe Rengifo Rubio

OCHA
santiago.rengifo@un.org

Interes en Predicción de fenómenos sociales complejos

Julieth Carolina Rodriguez Martinez

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD
julieth.rodriuez@gestiondelriesgo.gov.co

Incorporación de las Acciones Anticipatorias en la política de gestión del riesgo de desastres de Colombia.

María Camila Rodríguez van der Hammen

Sinergias Alianzas Estratégicas para la Salud y el Desarrollo Social
mc.rodriuez@sinergiasong.org

Trabajo con salud con comunidades indígenas en la región amazónica, salud intercultural en temas como nutrición alimentación, seguridad y soberanía alimentaria, afectaciones del cambio climático en la salud, enfermedades infecciosas, one health.

Carlos Alberto Rodriguez

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)
carlos.rodriuez@gestiondelriesgo.gov.co

Ingeniero Sanitario y Ambiental con experiencia en la formulación, implementación y seguimiento de políticas públicas y proyectos de cooperación internacional en materia ambiental, gestión del riesgo y asistencia humanitaria. He trabajado en la articulación con entidades nacionales e internacionales para la adopción de estándares ambientales y mejores prácticas, así como en el diseño y ejecución de iniciativas estratégicas orientadas al fortalecimiento institucional y comunitario.

Eduard Ruiz

Cruz Roja Colombiana
eduard.ruiz@cruzrojacolombiana.org

Economista y Licenciado en Ciencias Naturales, con Maestría en Gestión del Riesgo y 14 años de experiencia en gestión de proyectos, resiliencia comunitaria y protocolos de acción temprana basados en información oficial.

Gabriel Tamura

Universidad ICESI
gtamura@icesi.edu.co

PhD en Ciencias de la Computación y Doctor en Ingeniería. Director del Laboratorio de IA y Arquitectura de Software de la Universidad Icesi.

Líneas de trabajo: Gemelos Digitales, Inteligencia Artificial Discriminativa y Ciencia de Datos.

Juan Daniel Umaña Caro

Universidad de Los Andes
jd.umana10@uniandes.edu.co

Ecología de enfermedades, clima y salud, y One Health. Reconozco los problemas actuales de salud global, como resultado del deterioro de la salud ambiental y animal, así como efecto de las condiciones socioeconómicas de las regiones vulnerables.

[Más
información](#)

Juan Felipe Montenegro

Universidad de Los Andes
jf.montenegro@uniandes.edu.co

[Más
información](#)

Soy ingeniero biomédico con magíster en la misma área de la Universidad de los Andes. Actualmente me desempeño como científico de datos en la universidad para las investigaciones de las relaciones entre clima y salud y sus posibles impactos. Mis principales intereses están en la aplicación de Machine Learning y Deep Learning en el análisis de las dinámicas de las enfermedades y múltiples covariables. De igual manera, trabajo en el desarrollo de herramientas y aplicaciones para la automatización y la aplicación en contextos reales.

A network diagram logo consisting of interconnected nodes in blue, green, and orange, forming a cluster that resembles a molecular structure or a network graph.

Acciones Anticipatorias en Clima y Salud

Tejiendo Redes, Compartiendo Experiencias, Proyectando el Futuro

Fichas organizaciones

Amazon Conservation Team

spatino@actcolombia.org

- Enfermedades sensibles al clima
- Inseguridad alimentaria y nutricional
- Eventos climáticos extremos
- Deforestación y degradación ambiental
- Contaminación por mercurio

¿Cuáles son sus líneas de investigación o intereses de trabajo relacionados con la intersección entre clima y salud?

Nuestros intereses de trabajo en la intersección entre clima y salud se enfocan en responder a los impactos diferenciados que enfrentan los pueblos indígenas y comunidades locales donde tiene incidencia ACT. Acompañamos el análisis de las enfermedades sensibles al clima y sus vínculos con cambios ambientales y sociales. Abordamos la inseguridad alimentaria y nutricional derivada de la variabilidad climática y la pérdida de sistemas tradicionales de producción. También trabajamos con las comunidades en el análisis de eventos climáticos extremos como inundaciones y sequías, que afectan cultivos, agua y salud. Fortalecemos procesos frente a la deforestación y la degradación ambiental, y promovemos acciones frente a la contaminación por mercurio. Asimismo, buscamos incorporar los aportes de los pueblos indígenas, visibilizar sus medidas de adaptación y promover su inclusión en planes territoriales de adaptación al cambio climático.

¿Quisiera resaltar algún proyecto en particular o iniciativa en la que esté vinculado?

- Una de las iniciativas que acompaña ACT es el Plan Piloto de Adaptación Intercultural de la Ruta Integral de Atención Materno Perinatal en el Hospital Fronterizo La Dorada, (Putumayo). El proceso busca garantizar atención en salud intercultural para mujeres gestantes indígenas, integrando la medicina occidental con los saberes de parteras y médicos tradicionales. El piloto incluye el análisis de las afectaciones del cambio climático en la salud materno perinatal, considerando el impacto de enfermedades sensibles al clima, la inseguridad alimentaria y los eventos climáticos extremos sobre la nutrición y la salud de madres, recién nacidos y familias.
- ACT también participó en el proyecto “Cambio Climático en la Ruta de la Salud Amazónica”, en alianza con autoridades y organizaciones indígenas de Putumayo y Amazonas. Este trabajo recogió percepciones y conocimientos sobre los efectos del cambio climático en la salud, documentó medidas locales de adaptación y generó insumos para su incorporación en los planes territoriales de adaptación al cambio climático. Los resultados se consolidaron en el documento “Contribuciones de los pueblos indígenas de la Amazonía a los planes de salud y adaptación al cambio climático en Colombia”.

¿De qué manera su investigación, línea de trabajo o producción científica es relevante para avanzar en el área de clima y salud en general, o en particular, en el área de acciones anticipatorias en clima y salud?

- Nuestro trabajo en clima y salud es relevante porque se centra en la identificación de riesgos y vulnerabilidades en los territorios donde ACT tiene incidencia. Al acompañar procesos con pueblos indígenas y comunidades locales, documentamos cómo las enfermedades sensibles al clima, la inseguridad alimentaria, la contaminación por mercurio y los eventos climáticos extremos impactan la salud y el bienestar comunitario.
- También contribuimos a la visibilización de las medidas de adaptación que ya se están generando en los territorios y a la construcción de insumos para que estas experiencias sean consideradas en los planes territoriales de adaptación al cambio climático del sector salud.
- De esta manera, nuestras acciones aportan al avance del campo de clima y salud, al integrar el conocimiento indígena y comunitario con el análisis técnico.

Instituto de Salud Pública Pontificia Universidad Javeriana

jemurillo@javeriana.edu.co

- Dengue
- Vigilancia epidemiológica
- Enfermedades transmitidas por vectores
- Variabilidad climática
- Cambio climático

¿Cuáles son sus líneas de investigación o intereses de trabajo relacionados con la intersección entre clima y salud?

Los intereses de investigación se centran en comprender cómo factores climáticos influyen en la dinámica de transmisión de enfermedades infecciosas, especialmente arbovirosis como el dengue.

Trabajo en la integración de datos climáticos, demográficos y epidemiológicos mediante métodos estadísticos y modelos mecanicistas, con el fin de identificar sensibilidades y anticipar escenarios de riesgo. También me interesa la evaluación de la preparación y respuesta frente a epidemias, a través del análisis sistemático de datos de vigilancia. Mi objetivo es contribuir a generar evidencia útil para la toma de decisiones en salud pública, fortaleciendo estrategias anticipatorias frente a amenazas asociadas al cambio climático y la emergencia de enfermedades infecciosas.

¿Quisiera resaltar algún proyecto en particular o iniciativa en la que esté vinculado?

Actualmente coordino el proyecto “A Mechanistic Understanding of Climate Sensitivities in Dengue Transmission in the Americas, with a focus on Colombia”, desarrollado en el Instituto de Salud Pública de la Pontificia Universidad Javeriana con la colaboración de Imperial College. Este proyecto hace parte de los equipos de investigación del Vaccine Impact Modelling Consortium (VIMC: <https://www.vaccineimpact.org/>) y busca evaluar cómo las variables climáticas y ambientales modulan la transmisión del dengue, utilizando modelos mecanicistas que integran datos climáticos, epidemiológicos y demográficos. El objetivo es comprender mejor los mecanismos que determinan la variabilidad espacial y temporal del dengue y generar evidencia para orientar estrategias de intervención como la vacunación.

¿De qué manera su investigación, línea de trabajo o producción científica es relevante para avanzar en el área de clima y salud en general, o en particular, en el área de acciones anticipatorias en clima y salud?

Mi investigación contribuye a fortalecer la evidencia sobre cómo los factores climáticos inciden en la transmisión de enfermedades infecciosas, integrando análisis de datos y modelamiento. Estos enfoques permiten orientar acciones de salud pública más oportunas y focalizadas, apoyando estrategias anticipatorias frente al impacto del cambio climático en la salud.

Ocurrencia y atención de eventos de origen natural y antrópico intencional

¿Cuáles son sus líneas de investigación o intereses de trabajo relacionados con la intersección entre clima y salud?

Desde OCHA promovemos la integración del enfoque climático en la acción humanitaria, con especial atención a sus impactos sobre la salud de las comunidades en contextos de vulnerabilidad. Nuestra labor se centra en facilitar la coordinación humanitaria, articulando actores nacionales e internacionales para anticipar, prevenir y responder a crisis derivadas o agravadas por eventos climáticos extremos, como sequías, inundaciones o el fenómeno de El Niño. Impulsamos el uso de datos y análisis de riesgo para la planeación de acciones anticipatorias, así como la incorporación de consideraciones ambientales y de salud en la preparación y respuesta humanitaria. También apoyamos la visibilización de necesidades diferenciadas en salud asociadas a la crisis climática, particularmente en zonas con presencia de población en movilidad, comunidades étnicas o afectadas por el conflicto. Nuestro objetivo es contribuir a una respuesta más efectiva, coordinada y basada en evidencia, que reduzca el impacto del cambio climático sobre la salud.

¿Quisiera resaltar algún proyecto en particular o iniciativa en la que esté vinculado?

Con el objetivo de mitigar los impactos del cambio climático, en particular en zonas altamente afectadas por el Fenómeno de El Niño, se estructuraron acciones anticipatorias en entornos escolares mediante la articulación de esfuerzos y sinergias entre UNICEF, iMMAP – 3iSolution, APS, PNUD y OCHA.

[Click aquí para ver más](#)

El piloto se desarrolló en la Institución Educativa de Playa Bazán, ubicada en el municipio de El Charco, Nariño. Esta iniciativa partió del conocimiento territorial de las comunidades, quienes, en el marco de un taller participativo sobre gestión del riesgo de desastres, identificaron y priorizaron riesgos climáticos locales. Posteriormente, se realizó el monitoreo de condiciones asociadas a dichos riesgos, como el aumento de temperatura dentro de las aulas.

A partir de las necesidades identificadas, se ejecutaron obras de adecuación que incluyeron el suministro de agua potable, la instalación de baterías sanitarias y la mejora de la infraestructura con tejas termoacústicas, lo que contribuyó a reducir la sensación térmica y el ruido en los espacios escolares. Estas acciones buscan mejorar las condiciones mínimas para el desarrollo de las actividades educativas, prevenir enfermedades asociadas a la falta de agua segura y reducir la deserción escolar.

¿De qué manera su investigación, línea de trabajo o producción científica es relevante para avanzar en el área de clima y salud en general, o en particular, en el área de acciones anticipatorias en clima y salud?

La prueba piloto de Acción Anticipatoria impulsada por OCHA en Nariño representa una experiencia valiosa para el diseño de intervenciones que articulan riesgos climáticos con factores que afectan la salud y el bienestar de comunidades vulnerables. Desarrollada en un entorno escolar del municipio de El Charco, esta iniciativa integró esfuerzos interagenciales y el conocimiento local para anticiparse a los efectos del Fenómeno de El Niño. Las medidas implementadas, orientadas a mejorar las condiciones de infraestructura, acceso a agua segura y confort térmico, reflejan cómo la acción anticipatoria puede reducir impactos en salud, apoyar la permanencia escolar y fortalecer la resiliencia local.

Universidad de los Andes | BIOMAC

Grupo de Investigación en Biología Matemática y Computacional

om.santos@uniandes.edu.co
jd.umana10@uniandes.edu.co
a.paezc@uniandes.edu.co
jf.montenegro@uniandes.edu.co

Modelos matemáticos de ecología de enfermedades e interacción clima, condiciones de vida y salud en enfermedades transmitidas por vectores: Chagas, Malaria, Arbovirosis, entre otras.

¿Cuáles son sus líneas de investigación o intereses de trabajo relacionados con la intersección entre clima y salud?

El objetivo principal del Grupo de Investigación en Biología Matemática y Computacional (BIOMAC) de la Universidad de los Andes es aplicar herramientas avanzadas de análisis de datos, modelado y simulación computacional para ayudar a comprender fenómenos biológicos que no pueden entenderse únicamente mediante trabajo de campo o de laboratorio.

Nuestra principal fortaleza reside en la aplicación de herramientas innovadoras de modelado matemático e inferencia estadística para identificar tendencias en datos reales. En colaboración continua con biólogos, ecólogos, médicos, ingenieros y economistas, proponemos modelos teóricos que reflejan la realidad. BIOMAC utiliza herramientas computacionales y matemáticas para probar hipótesis y desarrollar la teoría.

Nuestro trabajo se basa en una variedad de conjuntos de datos extensos, desde largas series temporales de incidencia de enfermedades que abarcan décadas, hasta grandes redes de contactos y datos moleculares (secuencias) de patógenos.

Nuestra experiencia previa en otras enfermedades infecciosas, como el dengue y la malaria, nos ha proporcionado la formación idónea para abordar este problema, combinando modelos matemáticos con enfoques computacionales y estadísticos para cerrar la brecha entre los datos y los modelos.

¿Quisiera resaltar algún proyecto en particular o iniciativa en la que esté vinculado?

[Click en el logo de interés para más información](#)

Harmonize: Integración y armonización de datos ambientales y de salud mediante tecnologías digitales y drones para mejorar la predicción y respuesta ante enfermedades infecciosas en zonas vulnerables

TRACE: Co-desarrollo de herramientas de código para el análisis de datos epidemiológicos y acceso a información climática y sociodemográfica

Tactic: Generación de evidencia de atribución climática a cambios en los patrones de transmisión y expansión de enfermedades vectoriales

¿De qué manera su investigación, línea de trabajo o producción científica es relevante para avanzar en el área de clima y salud en general, o en particular, en el área de acciones anticipatorias en clima y salud?

Generación de modelos para el entendimiento de mecanismos de dispersión de enfermedades infecciosas, evaluación de escenarios climáticos y atribución de variables a desenlaces en salud

Acciones Anticipatorias en Clima y Salud

Tejiendo Redes, Compartiendo Experiencias, Proyectando el Futuro

Documentos y materiales compartidos
por participantes y panelistas

FAO

Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura

Documentos mencionados y compartidos

Desarrollar un sistema de Acción Anticipatoria

Curso certificado

[Click aquí para acceder al curso](#)

La acción temprana antes de que un desastre se haya producido o haya alcanzado su momento álgido es fundamental: puede salvar vidas y proteger los medios de subsistencia ante choques inmediatos, así como proteger los beneficios del desarrollo a largo plazo, aumentando la resiliencia de las comunidades locales a lo largo del tiempo.

Por medio de diversos ejemplos y estudios de casos de diferentes países y contextos, este curso ofrece orientación para establecer un sistema de acción anticipatoria. Es decir, un conjunto de disposiciones para vincular las señales de alerta temprana a las diferentes opciones de acción anticipatoria y modalidades de implementación.

El curso se centra en la acción anticipatoria en el contexto de la seguridad alimentaria y la agricultura.

ESCANÉAME

Síguenos en Twitter:
@FAOMesoamerica

IDEAM

Documentos mencionados y compartidos

Escenarios De Cambio Climático

Cuarta Comunicación Nacional Colombia

[Click aquí para visitar el sitio web](#)

Imágenes de radares y satélites

Datos meteorológicos.

[Click aquí para visitar el sitio web](#)

Predicción climática

Informes probabilísticos que anticipan lluvias/temperatura por región (ej. Pronóstico para sept/2025).

[Click aquí para visitar el sitio web](#)

FEWS

Pronósticos y Alertas Hidrológicas.

[Click aquí para visitar el sitio web](#)

Puntos focales para alianzas

Empecemos hoy a planificar con información confiable y decisiones colectivas. **El cambio climático no espera.**

Desde el Ideam, estamos listos para acompañarlos con datos, ciencia y servicios climáticos.

Sector Productivo

Privados y Mixtos

Alexis Tigreros Ortiz

atigreros@ideam.gov.co

Comunidades

Enfoque étnico

Aura Garay

agaray@ideam.gov.co

Jorge Giovanni Jiménez

Asesor Dirección General

jjjimenez@ideam.gov.co

Cooperación

Internacionalización

Paola Bernal

pbernalc@ideam.gov.co

Academia

Institutos, Centros de investigación y Universidades

Julio César León

jcleonl@ideam.gov.co

Territorios

Entes territoriales, Cooperaciones

Marcela Hernández

gmhernandezb@ideam.gov.co

DIEGO MORENO

Documentos mencionados y compartidos

Respuesta normativa y de política internacional

Resolución Comité Sectorial de Cambio Climático

Integración PIGCCS con el PDSP 2022 – 2031 y sus ejes estratégicos

* Resolución 2367 de 2023, pág. 174-176

Acciones intersectoriales en el marco de la mesa de variabilidad y cambio climático de la Conasa

Es necesario apoyar a los territorios en sus planes de adaptación al cambio climático

NELSON HÉRNANDEZ MARULANDA

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD

Documentos mencionados y compartidos

El concepto Acción Anticipatoria **NO** existe en el marco normativo de Colombia.

Circular 070 de 2024

Alcances e implementación del concepto de "Acciones Anticipatorias" en el marco de la Ley 1523 de 2012

Acciones Anticipatorias en Clima y Salud